

ГЛОБАЛ ИҚЛИМ ЎЗГАРИШИ ШАРОИТИДА ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИК ЭКИНЛАРИНИНГ ПРОГНОЗЛАШ ПАРАМЕТРЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ

Хушвақтов Туйчи Суванович¹, Юлдашев Юсуф Тошпулатович²

¹Тошкент давлат аграр университети Биокимё ва физиология кафедраси доценти,

²Тошкент давлат аграр университети Биокимё ва физиология кафедраси ассистенти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15205714>

Аннотация. Мақолада метеорологик кузатишлар, иқлим ўзгариши шароитида қишлоқ хўжалик экинларига ҳаво намлиги, шаол тезлиги, атмосфера босими каби табиқ муҳитнинг таъсири тўғрисида маълумот берилган.

Калим сўзлар: босим, парциал босим, абсолют намлик, ҳажм, иссиқхона газлари, прогнозлаш, намлик, ҳарорат.

Аннотация. В статье приведены сведения о метеорологических наблюдениях, влиянии внешней среды, такой как влажность воздуха, скорость ветра и атмосферное давление, на сельскохозяйственные культуры в условиях изменения климата.

Ключевые слова: давление, парциальное давление, абсолютная влажность, объем, парниковые газы, прогнозирование, влажность, температура.

Annotation. The article provides information on meteorological observations, the influence of the external environment such as air humidity, wind speed, and atmospheric pressure on agricultural crops in the context of climate change.

Keywords: pressure, partial pressure, absolute humidity, volume, greenhouse gases, forecasting, humidity, temperature.

Қириш.

Сайёрамизда глобал иқлим ўзгариши замонамизнинг энг оғир муаммоларидан бири бўлиб, барқарор ривожланиш йўлидаги жиддий тўсиққа айланиб бормоқда. Бугунги кунда Ўзбекистон иқлим ўзгариши хавфи юқори бўлган давлатлар қаторига киради. 1880 йилдан бошлаб мамлакатда ўртача йиллик ҳарорат Цельсий бўйича 1,6 даражага ошган (13,2 дан 14,8 даражагача). 2030-2050 йилларда Марказий Осиё минтақасида ҳаво ҳарорати яна 1,5-3 даражага кўтарилиши мумкинлиги прогноз қилинмоқда.

Кўплаб илмий ва амалий олиб борилган тадқиқот натижаларига кўра, Республика миқёсида 2030 йилгача ёгингарчилик ўртача йиллик миқдори камайиш ва ҳароратнинг йиллик ўртача даражаси эса ўсиш тенденциясига эга. Шу боис, республикада қишлоқ хўжалик тармоғини барқарор ривожлантиришда ушбу ҳолатларга асосий эътибор қаратиш объектив зарурият бўлиб ҳисобланади. Яқин келажакда республика миқёсида йиллик ўртача ҳаво ҳароратининг сурункали кўтарилиши ўз навбатида барча ҳудудларда қишлоқ хўжалик экинлари ҳосилдорлигига салбий таъсир этиб, ялпи маҳсулотларининг камайиши, маҳсулотлар таннархнинг ошиши, хўжаликлар даромадларининг пасайиши, аҳолини қишлоқ хўжалик маҳсулотлари билан таъминлаш ва, энг муҳими, озиқ-овқат хавфсизлиги билан боғлиқ муаммоларнинг кучайишига сабаб бўлади. Шу боис, қишлоқ хўжалик экинлари навларини иқлим ўзгаришига мослаштириш амалиётини амалга ошириш қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг учун устувор вазифаларидан бири бўлиб ҳисобланади.

Иқлим ўзгаришининг асосий сабаби ер юзасидан чиқадиган узун тўлқинли радиацияни ютиб атмосферада иссиқхона эффекти ҳосил қилаётган газлардир. Шу тоифага кирувчи газлар “Иссиқхона газлари” деб аталади. Бу жараённинг моҳияти куйидагича: қуёшдан келадиган радиациянинг бир қисми (30 фоиз) атмосфера туфайли булутлар орқали космосга қайтади. 15 фоиз атрофидагиси эса, атмосфера қатламларида ютилади, қолган энергия атмосферадан ўтиб ер юзасига етиб келади ва уни иситади.

1-расм. Иқлим ўзгаришини вужудга келтирувчи омиллар.

Қишлоқ хўжалик экинларини экишда жой иқлимини тавсифлаш ҳаво ҳарорати маълумотлари асосий иқлимий кўрсаткичлардан бири ҳисобланади. Ҳаво намлиги, шамол тезлиги, ҳаводаги чанг миқдори каби иқлимий кўрсаткичлар билан бир қаторда ҳаво ҳароратининг кун давомидаги соатлик ўзгарувчанлигини ҳисобга олиш кенг кўламли прогнозлаш имконини беради.

Қишлоқ хўжалик экинларининг ўсиши, ривожланиши ва ҳосилдорлигининг ортишда етишмовчилик билан боғлиқ муаммони ҳал қилишнинг усуллари билан бири — метеорологик кузатув маълумотларини ўлчаш ва ўрганиш таҳлили ҳисобланади. Таъкидлаш жоизки, иқлим ўзгаришига мослашиш, яъни иқлимга мос экин навларини танлаш ва экиш, экиш муддатларини ўзгартиниш ҳамда иқлим ўзгаришига мослашувчи биологик воситалардан фойдаланиш, қишлоқ хўжалигида иқлим ўзгаришига чидамли экинларни экиш, иқлим ўзгаришларини эрта аниқлашни ўз ичига олади. Ердан фойдаланишни бошқаришни янги методларига ўтиш ёки иқлим таъсирларини юмшатишга кўмаклашадиган янги турдаги маҳсулотни жорий қилишни ўз ичига олади.

2-расм. Ҳарорат, шамол тезлиги, атмосфера босими ва ҳавонинг намлиги

Қишлоқ хўжалиги экинларининг ривожланиш шароити ва ҳосилдорлигини белгиловчи ташқи муҳитдаги асосий ва иккинчи даражали омилларнинг миқдорий қийматларини аниқлаш учун қишлоқ хўжалигида куйидаги тадқиқот усуллари қўлланилади: муддатларини оралатиб экиш- экин муайян бир пунктда ҳар хил муддатларда (5-10 кун оралатиб) экилади.; географик экиш- муайян ўсимлик навлари иқлим шароити турлича бўлган пунктларда экилади; экспериментал дала тажриба майдонларида ўсимликнинг парвариш қилишнинг агрометеорологик шароитлари ўзгартирилади; дистанцион (ноконтракт) ўлчаш- верталиёт, самалёт ва Ер юлдошларида ўрнатилган асбоблар ёрдамида катта айdonлардаги экинлар ва тупроқни ҳолати аниқланади; математик аппарат ёрдамида метеорологик омилларнинг ўсимликларнинг, ривожланиши ва ҳосилдорлигига таъсири ўрганилади.

Мамлакатимизда сўнги йилларда қишлоқ хўжалиги экинларининг ўсиши, ривожланишини ва ҳосилдорлигининг ортишида прогноз моделлари кен қўламда тадқиқ қилиниб келинмоқда.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Абдуллаев А.К., Арғинбоев Ҳ.А., Абдуллаев Х.У. Агрометеорология - Т.: Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси. Давлат илмий нашриёти, 2006 й.
2. Чирков Ю.И. Агрометеорология - Л.: Гидрометеиздат, 1986.
3. Русин Н.П., Флит Л.А. Солнце и хлеб - Л.: Гидрометеиздат.1971.
4. Мустақимов Г.Д.-Ўсимликлар физиологияси ва микробиологияси асослари.Т.:Ўқитувчи,1995.